

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA BADIY ADABIYOT NAMUNALARINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY METOD VA USULLARI

Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna

*Namangan davlat universiteti,
Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi kafedrası professori,
pedagogika fanlari doktori (DSc)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717483>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda O‘qish darslari oldida turgan vazifalarning eng avvalida o‘quvchilarining estetik rivojlanishi turishi, badiiy asar o‘qishdagi eng katta ta‘sir bolalarning badiiy asarni to‘liq idrok etish qobiliyati bilan belgilanishi hamda boshlang‘ich sinflarda badiiy adabiyot namunalarini o‘qitishning bir nechta zamonaviy metod va usullari haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** badiiy adabiyot, muammoli ta‘lim, tekshirib ko‘rish usuli, “Hozirgidan boshqacha” metodi, “Uch topshiriq” usuli, “Ichida yana ma‘no bor” metodi*

***Аннотация:** В данной статье речь пойдет о том, что эстетическое развитие учащихся стоит на первом месте в задачах, стоящих перед уроками чтения в начальных классах, наибольшее влияние на чтение художественного произведения оказывает способность детей полноценно воспринимать художественное произведение, а также о нескольких современных методах и приемах обучения образцам художественной литературы в начальных классах.*

***Ключевые слова:** художественная литература, проблемное обучение, метод проверки, метод “отличается от настоящего”, метод “трех заданий”, метод “внутри снова смысл”*

***Annotation:** this article will talk about the aesthetic development of its students at the very beginning of the tasks facing reading classes in elementary grades, the greatest impact on reading fiction is determined by the ability of children to fully perceive fiction, and several modern methods and methods of teaching samples of fiction in elementary grades.*

Keywords: *fiction, problem education, method of verification, method “different from now”, method “three assignments”, method “there is another meaning in”*

O‘quvchilar ma’naviy olamini shakllantirishda badiiy adabiyotning o‘rni katta. Badiiy asar yosh kitobxonga go‘zallik olamini ochadi, uning estetik tuyg‘ularini rivojlantiradi. Shuning uchun u boshlang‘ich sinflarda O‘qish darslari oldida turgan vazifalarning eng avvalida o‘quvchilarining estetik rivojlanishi turadi. Kitob mutolasiga bog‘langan o‘quvchi undagi qahramonlarning hayoti bilan yashash ta‘mini tortib ko‘radi: ularning orzularini, qayg‘ularini, quvonchlarini yuragiga yaqin ola boshlaydi. Lekin asar o‘qishdagi eng katta ta‘sir bolalarning badiiy asarni to‘liq idrok etish qobiliyati bilan belgilanadi. K.D.Ushinskiy o‘qishda tushunish yetakchi tamoyil ekanligini ta’kidlagan: “O‘qish hech narsani anglatmaydi, asosiysi nimani o‘qish va o‘qilganni qanday tushunishdir”[1,499]. San‘at asarini to‘laqonli estetik idrok etish ma’lum tasviriy yuklarni ko‘taruvchi har bir so‘zga maksimal darajada e’tibor berishni talab qiladi.

“O‘qish qobiliyati so‘zning ma’nosi va go‘zalligiga, uning eng nozik chizgilariga sezgir bo‘lishni anglatadi. O‘zini o‘rab turgan olam rang va ohanglarni ongida jonlantirib, o‘ynatadigan, qaltiratadigan, yaltiratadigan o‘quvchinigina “o‘qiydi” deyish mumkin”[2,74], deb yozgan edi V .A. Suxomlinskiy.

Dunyoga mashhur psixologlar (L.S.Vigotskiy, O.I.Nikiforova) ta’kidlashicha, badiiy asar mutolasida muallif tomonidan so‘z orqali yaratilgan ijodiy tasavvur hamda to‘laqonli obrazli tasvir ustida faol ishlashga yo‘naltirilgan sharoit yaratilgan bo‘lishi lozim[3,112].

Adabiy rivojlanish (ya’ni kitobxon sifatida shakllanish jarayoni) uzoq va murakkab jarayon bo‘lib, u kichik yoshdagi kitobxonni O‘qish darslarida haqiqiy adabiyot bilan tanishtirishning dastlabki qadamlaridan boshlanadi. Lekin adabiyotning badiiy va ma’naviy olamini mutolaa malakasiga ega kitobxongina o‘zlashtira oladi. Asarni to‘laqonli idrok etish matnni qayta o‘qish va tahlil qilish, o‘qish ko‘nikmalarini egallash orqali amalga oshadi. “Ko‘nikma metodikada

faoliyat talab qiladigan maqsad va shartlarga muvofiq harakatlarni samarali bajarish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Ko‘nikmalarni shakllantirish muayyan shartlarni, ya’ni badiiy adabiyot tabiati haqidagi elementar tasavurlarga va matn tahlili usullarini eks ettiruvchi aqliy va ruhiy faoliyat yo‘sini borasidagi bilimlarga tayanishi kerak”[4,7].

Boshlang‘ich sinfda Anvar Obidjonning “Do‘stlik quvonchi” she‘ri berilgan bo‘lib, u bayt shaklida qofiyalanishi bilan mumtoz she‘riyatdagi masnaviyini eslatadi. Bu she‘r kichkintoylarga taqlid metodi asosida mumtoz shakl va ohingni singdirish uchun qulay vosita bo‘ladi deyish mumkin:

Men tomonga Boqi kelar,

Qo‘yni to‘la qoqi kelar,

Men boraman o‘rik bilan,

Yegar yaxshi sherik bilan.

Boshqalar ham kelar yana,

Birga o‘ynab-kular yana.

Doim shirin so‘z bo‘lamiz,

Bor olamga do‘st bo‘lamiz.

She‘r 4+4 – 8 guruhlanishda yozilgan. Ayni shu she‘r orqali she‘rda misra tushunchasini berib ketish mumkin. Bolalardan she‘r ko‘rinishidan necha qismdan iborat ekanligini topish topshirig‘i beriladi. Albatta, ziyrak bolalar uning to‘rt qismdan iborat ekanini qarab biladilar. O‘qituvchi har bir qism ikki misradan iborat ekanligini yoki kitobdan, yoki proyektorda (smart doskada yoki shunchaki yozib) ko‘rsatadi. Birinchi ikkilik misralarini ko‘rsatgach, keyingi ikkiliklardagi misralarni ko‘rsatishni o‘quvchilarga topshiradi.

Shu o‘rinda o‘qituvchi qofiya haqida ham tushuncha berib ketish lozim bo‘ladi. Qofiya boshlang‘ich sinf o‘quvchisi bemalol o‘zlashtirishi mumkin bo‘lgan poetik unsur deb bilamiz. Rus metodikasida hatto bolalarga uch yoshdan she‘r qofiyasini singdirish mumkinligi haqida gapiriladi[1]. Aslida vazn tushunchasini

singdirishdan oldin yil boshidan o'rganilib kelayotgan she'rlarga tayanib, asta-sekinlik bilan qofiya to'g'risida ma'lumot berish ma'qul. Har safar she'r o'rganilganda va bolalar yod olganlarida qofiyasini aytib (ko'rsatib) yoki bolalarning o'zlariga toptirib bu she'r poetikasi unsuri haqida tasavvur, tushuncha hosil qilsa bo'ladi. Agar shunday qilib borilgan bo'lsa, Anvar Obidjonning yuqoridagi she'riga tayanib misralar oxiridagi aynan takrorlanib keladigan so'zlar qofiya bo'lmasligini tushuntirish mumkin. Masalan, birinchi ikkilik (bayt)dagi "kelar" so'zlari bir-biriga qofiya bo'lolmasligi, chunki bitta so'z ekanligi, qofiya, bo'lishi uchun har xil so'zlar ohangdosh bo'lmog'i lozimligi uqtiriladi. Shu bois "Boqi – qoqi" ikki alohida so'zlar ekanligi, oxiridagi tovushlar bir xilligi va ularning talaffuzi yaqinligi uchun qofiyadosh ekanligi aytiladi. Keyingi ikkiliklar bolalar uchun **muammoli ta'lim** shakli va mazmunini yo'lga qo'yishga yaxshi imkoniyat beradi. Shu taxlit 1-sinf berilgan she'rlarni yil tugagunga qadar ohang bilan vazn, tushuntirishga ko'ra qofiya qoliplarini mustahkamlash o'rinli bo'ladi.

Shu tarzda berilgan tushunchalar 2-sinfda yanada mustahkamlanadi, oldingi sinfda singdirish bir muncha qiyin bo'lgan dastlabki vazn va qofiyani idrok etish ko'nikmasi endi bir muncha osonlashgani amaliy tajribalar davomida ham kuzatildi. Shu sinfdagi Abdulla Oripovning "Alisherning onasi" she'rini (117-bet) o'rganishda o'quvchilar vaznga solib o'qishda qiynalmaydilar, shuningdek, qofiyani ham o'zlari topa oladilar: ***"Bilmam, qanday ayol bo'lgan Alisherning onasi. Balki uning aqliga ham Lol qolgan zamonasi"***. Toq misralari 4+4 shaklida, juft misralar 4+3 shaklida turoqlangan, qofiyadosh so'zlar juft misralarda keladi.

3- va 4-sinflarda tadrijiy ravishda misralardagi turoqlanishni hamda qofiyani hosil qiladigan tirgak tovushni (aruz she'riyatida raviy deyiladi) o'quvchilar o'zlari topishga undaladi. 1-sinfdan davomli tushuncha berib kelinsa, bu qiyin, murakkab kechmaydi. Masalan, 3-sinfda Orif To'xtashning "Laylak qor" (85-86-betlar) she'rining birinchi bandini olaylik:

Uchib tushgan laylak qor,
Momiq parga o'xshaydi.
To'kilishi maftunkor,

Munchoq zarga o‘xshaydi.

O‘qituvchi she’rni o‘qib bergach, bolalar misralarda turoq qaysi o‘ringa tushayotganini aniqlashlari lozim. Har bir o‘quvchi o‘zi mustaqil ajratgach, so‘ng o‘rtada muhokama qilinadi, eng muhimi, har bir ijro e’tiborsiz qolmasligi, talaffuzga ko‘ra tekshirilishi lozim. Shundan keyin qofiyadagi tirkak tovushni topish so‘raladi: “qor – maftunkor”; “parga – zarga”. So‘z asosi (negizi)dagi qofiyani yuzaga keltiradigan asosiy tovush “tirkak tovush” bo‘lishi eslatiladi. Bu haqida 3-sinfda o‘quv yilining boshidan tushuncha berib kelinayotgan bo‘lishi lozim. Bolalar ikkala qofiyada ham “r” undoshi tirkak tovush ekanini aniqlaydilar. Bu holatda **tekshirib ko‘rish usulini** qo‘llash o‘rinli bo‘ladi: ulardan biridagi bu tovush boshqa undoshga almashtirilsa, qofiya yo‘qolib ketadi: qol – maftunkor; pat – zar. Shu tariqa davom etadigan har bir she’rni o‘rganishdagi bu kabi mashqlar, qo‘llanilgan metod va usullar keyingi o‘rta va yuqori sinflarda aruz she’riyatiga xos bo‘lgan bu ikki poetik unsumni tezda o‘zlashtirib olishga yordam beradi. Buning uchun ishimizning 1-bob 2-faslida keltirganimiz metodik tavsiyalarimizda – o‘quvchilar uchun uchta va o‘qituvchilar uchun beshta qoidaga albatta rioya qilib borish muhim sanaladi.

3-sinfda “Bobur va kabutar” rivoyati (25-26-betlar) rivoyati berilgan bo‘lib, undagi qilichi qonsiragan ayonlar bilan kichik shahzoda Boburni, 4-sinf berilgan Xondamirning “Tanbeh” (179-180-betlar) hikoyatidagi Alisher Navoiy va Said Ruhullo (Mirak naqqosh)ni shu taxlit qarshilantirib tahlil qilish maqsadga muvofiq. Bu metodni nafaqat mumtoz adiblar hayoti tasvirlangan yoki ularning asarlaridan olingan parchalar bo‘lmish matnlarni o‘rganishda, balki xarakter jihatdan o‘zaro zid tomonlar qatnashgan har qanday asarni o‘rganish maqsadga muvofiq. Chunki pirovardida mumtoz badiiy tafakkur tarzini shakllantirishda tayanch ko‘nikma vazifasini o‘taydi.

Mumtoz asarlar til xususiyatlarini o‘quvchilarga boshlang‘ich sinflardan his qilishga o‘rgatish, o‘ziga xosligina tuyushlari uchun **“Hozirgidan boshqacha”** metodini tavsiya etamiz. Bunda, avvalo, darsliklarda berilgan matnlardagi so‘z va qo‘shimchalarning tarixiy yoki arxaik shakllari uchrasa, ularning hozirda qaysi leksik yoki morfemik birlik muqobili ekanini o‘quvchilar topishlari kerak bo‘ladi.

Buning uchun o‘qituvchi avvalo o‘quvchilarga hozirda biz qo‘llayotgan so‘z va qo‘shimchalarning bir qanchasi o‘tmishda hozirgidan boshqacharoq ishlatilganligi to‘g‘risida tushuncha berishi, bir necha misollar keltirishi talab qilinadi.

Masalan, 2-sinf darsligidagi

Boshni fido ayla ato qoshig‘a,

Jismni qil sadqa ano boshig‘a[5,94].

bayti keltirilgan. Bu sinfda bolalarni bu metod asosida tahlilga tortish uchun o‘qituvchining yo‘naltiruvchilik faoliyati zarur bo‘ladi. Chunki bu yoshda o‘quvchilar aksar tarixiy va arxiak so‘z, qo‘shimchalarni to‘laqonli idrok etolmasliklari tabiiy hol. Bolalarga: “*Berilgan baytni (bayt so‘zi ham ular uchun yangi - notanish) o‘qing. Bugungidan boshqacha bo‘lgan so‘z va qo‘shimchalarni toping. Ular hozir qanday shakllarda ishlatilishini ayting*” ketma-ket topshiriqlar berib boriladi. Bu biz amaliyotda qo‘llagan “**Uch topshiriq**” usuli bo‘lib, zikr qilingan metodni amalga oshirishda o‘ziga xos o‘ringa ega. O‘qituvchi birinchi misradagi “ayla” yordamchi fe‘liga (so‘z yasashda ishtirok etmoqda) so‘ziga e‘tibor tortadi. Savollar yordamida bu so‘z hozirda keng qo‘llanadigan “qil” fe‘li o‘rnida kelgani yuzaga chiqarilishi lozim: *fido ayla – fido qil*. Bu ikkala holda ham ma‘no aynan ekanligiga bolalar iqror bo‘lishadi. Shundan so‘ng “ato” va “ano” so‘zlarining bugungi qo‘llanishi haqida savol tashlanadi. Odatda bolalar hech qiyinchiliksiz mazkur arxaik shakllar “ota” va “ona” so‘zlarining variantlari ekanini tez fahmlaydilar. Ikkilik so‘ngida keltirilgan qofiyadosh so‘zlardagi –g‘a qo‘shimchasini ham bugungi kunda ishlatiyotgan jo‘nalish kelishining shakli ekanini fahmlash bolalar uchun qiyinchilik tug‘dirmaydi. Asosiysi, ular mazkur so‘z va qo‘shimchalari vositasida mumtoz adabiyotning lisoniy olamini ilk bor his qiladilar.

Metodist olim Hoshimjon Ahmedovning “So‘z hayratlari va saboqlari” kitobida tavsiya etilgan Navoiydan olingan quyidagi namunalar boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga biz ko‘zlagan maqsadni amalga oshirishda qo‘l keladi:

Ko‘p demak birla bo‘lmag‘il nodon,

Ko‘p yemak bila bo‘lmag‘il hayvon.

Befoyda soʻzni koʻp aytma va foydaliq soʻzni koʻp eshiturdin qaytma[6,71].

Baytdagi “demak”, “yemak” feʼllari bugungi kundagi harakat nomi shakllaridan ekanligini oʻquvchilar idrok etishlari lozim. Hozirgidan boshqa bu feʼllar tilimizda *demoq/deyish* hamda *yemoq/yeʼyish* tarzida ishlatilishi savollar bilan yuzaga chiqarilar ekan, ulardan birinchisini asosan *soʻzlash/gapirish* deb qoʻllashimiz taʼkidlab ketiladi. Misralarda takror qoʻllangan hozirgidan boshqacha “birla” koʻmakchisi “bilan” shaklida, “boʻlmagʻil” soʻzidagi *-gʻil* qoʻshimchasi tilimizda *-gin* tarzida qoʻllanishini bolalar albatta idrok etadilar. Baytdan keyingi hikmatli soʻzda bu metodni qoʻllash uchun ikkita qoʻshimcha bor: *foydaliqdagi –liq*, *eshiturdin* soʻzidagi *-tur* qoʻshimchasi. Ularni ham yuqoridagi tartibda tahlil qilinadi.

“Ichida yana maʼno bor” metodini 1-sinfdan qoʻllash va matnlar tahliliga tatbiq qilish mumkin. Masalan, majoziy ertak oʻrganilganda undagi obraz(lar)ga eʼtibor qaratib, u(lar)ning ostida boshqa bir obrazga, koʻproq odamlarga ishora borligi tushuntiriladi. Masalan, ertaklardagi Tulki obrazi “ichida” ayyor kimsalar, boʻrida rahmsiz (baʼzan laqma) shaxslar, quyonda esa qoʻrqoq kishilar yashiringani tushuntirib boriladi va asta-sekin ularni topishni koʻproq bolalarning oʻziga qoʻyib, kosa tagidagi nim kosani ilgʻashga oʻrgatiladi. 3-sinfqa qadar bu koʻnikma malaka darajasida shakllantirilsa, tushunilishi yengil boʻlgan mumtoz matnlarni sinfdan tashqari oʻqish uchun jalb qilish va mazkur metodni dars mashgʻuloti uchun asos qilsa boʻladi. 4-sinfda Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy”dan olingan “Kabutar hikoyati” ushbu maqsadga gʻoyat mos keladi.

Hikoyada keltirilishicha, tez uchadigan xat tashuvchi qush bir kun nogohon qaysidir shohning tuzogʻiga ilinib, necha yildir qafas qolib ketadi. Bir kun nasib boʻlib qafasdan qutuladi va oʻz ini tomon shitob qiladi. Lekin qaytgach, oʻz uyini topish oson kechmaydi, chunki atrof oʻzgargan va xarobalik yetgan edi. Koʻpgina odamlar tomga don sohib uni tutib olishga urindilar, lekin qush ularga eʼtibor qilmadi, uyini izlashda davom etdi. Koʻp aylangach, nihoyat, oʻz vayronasini topdi-da, murod-maqsadiga yetdi. Vayrona boʻlsa ham oʻz uyi-da, yot-begona boʻlgan shohning qasridan baribir yaxshiroq!

Agar yaxshi e'tibor bilan qarasangiz, hatto qushga ham birovning hashamdor qafasidan o'zining tikanli uyasi afzal ekanini tushunasiz[7,761-762] (bir oz qisqartirib olindi).

Matn bilan tanishtirilgach, syujet o'zlashtiriladi va shundan keyin o'qituvchi "ichida yana ma'no bor" deyishi bilan oldindan tayyorgarligi bor bo'lgan o'quvchilar parchadagi obraz, narsa (detal) va tasvir ustida o'ylashga tushadilar, matn osti ma'noni izlay boshlaydilar. Hikoyadagi qush o'z vatanidan ayrilgan kishining, u solingan qafas begona yurtlardagi uni qolishga majbur qilgan sharoit (muhit), qush ini esa inson uchun hamma narsadan aziz bo'lgan Vatan timsoli ekanligi yuzaki tasvirning ichida yashirin ekani tahlillardan yuzaga chiqishi lozim.

Ko'rinadiki, boshlang'ich sinflarda badiiy adabiyot namunalarini o'qitish, to'g'rirog'i, keyingi yuqori sinflarda bu davr namunalarini o'zlashtirishga tayyorlashda oldindan qo'llanib kelinayotgan an'anaviy metod va usullar bilan birgalikda ijodiy izlangan holda yangi shakllarni joriy qilish mumkin va bu mashg'ulotlar sifati hamda samarasini ta'minlaydi. Mazmun, mohiyat va ko'lam jihatdan ularni kombinatsiya tarzida, o'rin almashtirish bilan ham qo'llash yaxshi natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ушинский К.Д. Родное слово/Антология педагогической мысли России.– Москва: Педагогика, 1990. – С.499
2. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев: Радянська школа, 1973. – 288 с.
3. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга. - Москва: Просвещение. 1992. – 112 с.
4. Корст Н.О. Очерки по методике анализа художественного произведения. – Москва: Просвещение, 1986. – 208.
5. G'afforova T., Nurullayeva Sh., Mirzahakimova Z. O'qish kitobi: 2-sinf uchun darslik. T.: «Sharq», 2018. – 112 b.

6. Ahmedov H. Soʻz hayratlari va saboqlari. T.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2021. – 124 b.

7. Навоий, Алишер. Садди Искандарий (насрий баёни билан). Т.: Ғ.Ғулом нашриёти, 1994. – 832 б.